

Can leafhoppers help us trace the impact of climate change on agriculture?

Nicolas Plante^{1,2,3+}, Jeanne Durivage^{1,2+}, Anne-Sophie Brochu^{1,2,3}, Tim Dumonceaux^{4,5}, Dagoberto Torres⁶, Brian Bahder⁷, Joel Kits⁸, Antoine Dionne⁹, Jean-Philippe Légaré⁹, Stéphanie Tellier¹⁰, Frédéric Mcune^{1,2}, Charles Goulet^{1,2}, Valérie Fournier^{1,2} & Edel Pérez-López^{1,2,3*}.

¹Département de phytologie, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, Université Laval, Québec City, Québec, Canada

²Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux (CRIV), Université Laval, Québec City, Québec, Canada

³Institute de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS), Université Laval, Québec City, Québec, Canada

⁴Agriculture and Agri-Food Canada Saskatoon Research and Development Centre, Saskatoon, SK, Canada

⁵Department of Veterinary Microbiology, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada

⁶Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Sinaloa, Sinaloa, Mexico

⁷Department of Entomology and Nematology, FLREC-University of Florida, Davie, Florida, USA

⁸Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa Research and Development Centre, Ottawa, Ontario, Canada.

⁹Laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ, Québec City, Québec, Canada

¹⁰Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ, Québec City, Québec, Canada

+These authors contributed equally to this study, therefore share the first authorship.

*Corresponding author: Edel Pérez-López, Email: edel.perez-lopez@fsaa.ulaval.ca

RÉSUMÉ

Le changement climatique remodèle l'agriculture et la biodiversité des insectes dans le monde. Avec la hausse des températures, les espèces d'insectes aux marges thermiques étroites devraient être poussées au-delà de leurs limites thermiques, et les pertes liées aux herbivores et aux maladies qu'ils transmettent seront expérimentés dans de nouvelles régions. Plusieurs études antérieures ont investigué ce phénomène dans les régions tropicales et tempérées, localement et globalement ; cependant, il est proposé ici que l'impact du changement climatique sur l'agriculture puisse être retracé par l'étude des insectes migrateurs néarctiques, en particulier les cicadelles. Pour tester cette hypothèse, des cicadelles dans des champs de fraises situés dans la province de Québec, dans l'est du Canada, ont été évaluées. Le pathosystème cicadelle-fraisier offre une opportunité unique car les cicadelles peuvent transmettre, entre autres maladies, la maladie des pétales verts du fraisier (SbGP de l'anglais *strawberry green pethal phytoplasma disease*) associée à des phytoplasmes. Ici, nous avons constaté qu'au cours des dix dernières années, le nombre de cicadelles a augmenté en correspondance avec le nombre de cas de SbGP informé dans l'est du Canada, signalant pour la première fois dix espèces nouvelles dans l'est du Canada et deux dans le pays, bien que la diversité des cicadelles a été gravement touchée. Notre modèle utilisant plus de 34 000 cicadelles a montré que leur abondance est influencée par la température, un facteur qui, influence également le microbiome associé à *Macrosteles quadrilineatus*, qui était l'une des cicadelles les plus abondantes que nous ayons observées. L'une de nos découvertes les plus frappantes est qu'aucun des insecticides utilisés par les producteurs de fraises ne peut contrôler l'incidence des cicadelles, ce qui pourrait être lié aux changements du microbiome induits par les changements de température. Nous suggérons que les cicadelles néarctiques peuvent être utilisées comme sentinelles pour suivre les effets complexes du changement climatique sur l'agriculture.

MOTS-CLÉS : Cicadellidae, changement climatique, agents pathogènes émergents, réduction des pesticides, maladies transmises par les insectes, résistance aux insecticides, agriculture durable.

CONCLUSIONS

L'utilisation d'insectes comme sentinelles des changements globaux a déjà été suggérée, cependant, leur grande diversité, leur dynamique démographique rapide et le manque d'informations concernant plusieurs taxons ont également été identifiés comme des défis. Nos résultats suggèrent que les cicadelles néarctiques migratrices comme la cicadelle de l'aster et la cicadelle de la pomme de terre peuvent être utilisées comme modèle pour étudier l'effet du changement climatique sur (i) les schémas migratoires des insectes, (ii) la dynamique des populations d'insectes, (iii) les invasions biologiques, (iv) la dispersion des maladies, (v) l'évolution des agents pathogènes et (vi) la résistance aux insecticides. Nous recommandons d'étudier plus avant ce groupe d'insectes nuisibles pour mieux comprendre leur écologie et leur mécanisme affecté par les facteurs de stress environnementaux et exploiter pleinement leurs potentialités en tant qu'indicateurs possibles du changement climatique. Si parvenir à une agriculture durable est un défi, parvenir à une agriculture durable dans un climat changeant est une tâche colossale qui nécessite tous les outils à notre disposition.